

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

ИКРОМОВА АЗИЗА МАРАТ КИЗИ

Магистрант 2 курса

Джизакский Государственный Педагогический Университет

+99891 891 01 70

Email: ik_aziza@icloud.com

Аннотация

В данной статье анализируются современные проблемы преподавания русского и узбекского языков. Рассмотрены недостатки в подготовке учителей, несовместимость старых методик с современными требованиями, а также то, как языковые и культурные изменения влияют на процесс обучения. Также анализируются такие проблемы, как мотивация студентов, нехватка ресурсов, неиспользование современных методов с использованием технологий. В статье подчеркивается необходимость совершенствования методических подходов к преподаванию русского и узбекского языков, интеграции современных технологий, вовлечения учителей в постоянное профессиональное развитие. Данное исследование определяет современные направления повышения эффективности системы обучения языку.

Ключевые слова: этнической идентификации, разных этапах, современный русский язык.

Необходимость усиления роли процессов этнической идентификации личности сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Важную роль в этих процессах играет язык. Не случайно он занимает высокое положение в шкале личностных ценностей человека. Как важное социальное явление язык активно реагирует на изменения, происходящие в обществе, отражает их в своем лексико-грамматическом строе. На разных этапах развития общества также меняется соотношение социальных функций русского и родных языков

в национальных регионах, что непосредственно предполагает совершенствование существующих методических концепций, выработку новых приемов и методов обучения языкам, адекватных изменившейся языковой ситуации.

Особенность сложившегося социолингвистического контекста в Узбекистане состоит в том, что в национальных школах начальное образование осуществляется на родном языке, с 2-го класса русский язык не только остается объектом изучения, но и уже становится языком обучения. В таких условиях возрастает коммуникативная роль русского языка как традиционного языка межнационального общения в Узбекистане и ее субъектах. Языковая ситуация диктует необходимость разработки новой концепции изучения русского языка в системе начального образования в соответствии с реальным состоянием и перспективами развития функций родного и русского языков. Билингвизм (двуязычие) – это достаточно регулярное и свободное владение двумя языками одновременно, способность употреблять для общения две языковые системы. Двуязычный человек способен попеременно использовать два языка в зависимости от ситуации и от того, с кем он общается. В последние годы исследователи все больше говорят о билингвизме «как об особой лингвистической системе сознания: носитель двух языков – это не сумма двух носителей одного языка, скорее он – уникальная и специфическая лингвистическая система» исследователи все больше говорят о билингвизме «как об особой лингвистической системе сознания: носитель двух языков – это не сумма двух носителей одного языка, скорее он – уникальная и специфическая лингвистическая система». В сферах образования нашего государства проводятся реформы, которые помогают повышению научного уровня и эффективности преподавания. Особое внимание уделяется изучению языков. Например, в школах с обучением на родном языке изучение русского языка имеет свою актуальность. Для этого требуются новые методические пособия и учебники, ведутся научные исследования, которые выявляют проблемы преподавания русского языка. Несмотря на то, что решение серьезных проблем рассматривается на государственном уровне, некоторые недостатки изучения языков разработаны недостаточно. Поэтому необходимость внедрения новых методических

пособий и учебников, а также более эффективной системы обучения в соответствии с современными требованиями являются главными факторами поднятия уровня преподавания русского языка в учебных заведениях Республики Узбекистан. И одной из проблем преподавания русского языка является вопрос о совершенствовании обучения правильному русскому произношению.

Указанная цель обучения русскому языку в национальной школе предопределяет ведущие методические принципы, к которым относятся: 1) принцип коммуникативной направленности обучения; 2) принцип единства аспектного и комплексного подходов к изучению языковых уровней и категорий;

3) принцип единства структуры, семантики и функции языковых единиц; 4) принцип практической направленности обучения русскому языку; 5) принцип комплексного обучения разным видам речевой деятельности; 6) принцип опоры на родной язык учащихся.

Следует подчеркнуть, что указанные специфические методические принципы могут быть реализованы на основе общедидактических принципов и в тесной связи с ними. Общедидактические и лингвометодические принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены, их реализация определяется рядом таких методических факторов, как этапы, цели, условия обучения, стадия усвоения языкового материала, характер изучаемой языковой категории. В глубоком и всестороннем овладении русским языком в национальной школе, повышении эффективности его усвоения особо актуальна реализация в учебном процессе взаимосвязи между уровнями языка при особом внимании к каждому из них на определенном этапе обучения. Такая методическая целесообразность вытекает из самой природы русского языка, его внутренних законов, из того, что «современный русский язык представляет сложную систему, части которой находятся в отношениях постоянной и необходимой взаимосвязанности: один участок системы не существует без другого...» Современные проблемы методики преподавания русского и узбекского языков связаны с рядом социальных, психологических, культурно-

образовательных системных факторов. Поскольку эти языки формировались в разных исторических, культурных и географических условиях, различны и трудности их преподавания. Вот некоторые из этих проблем:

1. Недостатки в подготовке учителей

Во многих случаях система подготовки учителей не отвечает современным требованиям и методам. Отсутствие специальных методистов по преподаванию русского и узбекского языков, неумение преподавателей учитывать индивидуальные потребности учащихся порой снижает качество преподавания. Важно обновлять и совершенствовать методические знания учителей.

2. Лингвистические и культурные изменения

Оба языка меняются и развиваются. В то время как русский язык широко используется в качестве глобального языка, узбекский язык получил дальнейшее развитие после обретения независимости и приобрел свои собственные лексические и грамматические особенности. Эти изменения требуют от учителей и учащихся принятия вариативности в процессе изучения языка.

3. Традиционность методов обучения

Традиционные методы преподавания русского и узбекского языков зачастую не отвечают потребностям современных студентов. Старые методики часто основаны на «запоминании» и «репродуктивном» подходах, но в нынешней системе образования большее предпочтение отдается «конструктивному» и «интерактивному» подходам. Современные технологии, такие как онлайн-ресурсы, видео и аудио материалы, должны шире использоваться в обучении.

4. Нехватка кадров и ресурсов.

В некоторых регионах Узбекистана наблюдается нехватка преподавателей русского языка и низкий интерес к изучению русского языка. Также у учителей отсутствует необходимая дидактическая база (учебники, методические пособия и материалы), что усложняет учебный процесс. Проблема усугубляется тем, что программы обучения и методические пособия не обновляются вовремя.

5. Общение с учениками и родителями

Иногда знание учениками русского или узбекского языка не поддерживается родителями. Тот факт, что многие студенты говорят дома на родном языке, может отрицательно повлиять на процесс обучения. В частности, к снижению интереса к этому языку в последние годы приводит тот факт, что русский язык не изучается на высоком уровне по основным образовательным программам.

6. Психологические барьеры в изучении языка

Среди студентов существуют различия в интересе и мотивации к изучению языка. Иногда снижение интереса к русскому языку связано с отсутствием у студентов положительной мотивации к изучению языка. Такая ситуация может существовать и в преподавании узбекского языка, поскольку в некоторых регионах русский язык имеет более высокий статус, чем другие языки.

7. Применение технологий и инноваций

Развитие образования посредством Интернета и технологий позволяет создавать инновации в обучении. Сегодня эффективно организовать обучение русскому и узбекскому языкам можно с помощью онлайн-платформ, мобильных приложений и других интерактивных инструментов. Но необходимо обучать учителей, создавать ресурсы и укреплять технологическую инфраструктуру для применения этих технологий.

Заклучение:

Для решения актуальных проблем преподавания русского и узбекского языков необходимо внедрить в систему образования современные методы обучения, привлечь преподавателей к непрерывному обучению, создать ресурсы и интегрировать технологии. Также немаловажными факторами являются повышение мотивации к изучению языка и учет социокультурной среды. Русский язык является носителем культуры, традиций русского народа. Значит, целесообразно преподавать его как феномен культуры, овладеть методикой преподавания предметов культурологического цикла. Основными принципами современного урока русского языка в условиях поликультурной среды, позволяющими организовать обучение русскому языку с основой на родной язык и обеспечить его эффективность, можно назвать следующие: создание условий, формирующих интерес ученика к лингвистической теме, понимание её полезности; опора на возрастные психологические особенности школьников; урок должен быть обращён к каждому ученику, учитывать неповторимость, своеобразие каждого; приоритет развивающих форм обучения: не давать готовые знания, а учить добывать их самостоятельно, видеть в языковом явлении проблему и пытаться её решить; разнообразие форм урока, выбор наиболее эффективных методических приёмов, методов, исследовательский характер урока; чёткая структура урока, его сюжетность, взаимосвязь всех его частей. Итак, задача обучения русскому языку в современной начальной узбекской школе – совершенствование национально-русского двуязычия, формирование и развитие навыков попеременного использования родного и русского языков в определенных жизненных ситуациях – соответственно исторически сложившемуся распределению функций русского и родного языков у данного народа.

Research Science and
Innovation House

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Быстрова Е. А. Русский язык в многонациональной России // Русский язык в школе. – 2004. – № 2. – С. 38.
2. Пханаева С. Н. Лингвометодические основы лексико-семантической основы работы в начальных классах адыгейской школы: дис. ... канд. пед. наук. – Майкоп, 2007. – 170 с
3. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии: Учеб. пособие для студентов и школьников. – М.: Российское педагогическое агенство . – 1996.-269с.
4. Успенский М.Б. Совершенствование методов и приёмов обучения русскому языку в национальной школе под ред. Н.М. Шанского.- М. 1979
5. Грамматика русского языка. – Т.П. – Ч. 2. М., 1960.
6. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц. – Ч.2. под ред. Е.И.Дибровой. – М., 20

Research Science and
Innovation House